

MILLIY ARMIYAMIZ – MUSTAQILLIGIMIZ, TINCH VA OSOYISHTA HAYOTIMIZNING MUSTAHKAM KAFOLATIDIR

O‘dayev Ravshanbek Kenjaboy o‘g‘li

Toshkent farmatsevtika instituti

“Ijtimoiy fanlar” kafedrasida o‘qituvchisi

Annotatsiya: Qurolli Kuchlarning mamlakat suvereniteti va hududiy yaxlitligini saqlash, o‘zbek xalqi tinchligini hamda bunyodkorlik mehnatini himoyalash, yosh avlodni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdagi ahamiyatini inobatga olib, 1992-yil 14-yanvarda mamlakat hududidagi harbiy qism va bo‘linmalarining davlatimiz tasarrufiga o‘tkazilishi munosabati bilan O‘zbekiston Respublikasining 1993-yil 29-dekabrda qonuniga binoan 14-yanvar yurtimizda — Vatan himoyachilari kuni deb e‘lon qilindi¹.

Kalit so‘zlar: Qurolli Kuchlar, milliy armiya, mudofaa tizimi, davlat posbonlari, harbiy hizmat, Sohibqiron Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik, Najmiddin Kubro

Vatan himoyachilari kunini bayram qilish bugungi hayotimizdagi eng sharafli voqealardan biri, desak yanglishmaymiz. Bu bayramning mavqei, ma’no-mohiyati ulug‘ va yuqori bo‘lib, ayni chog‘da butun xalqimizga, ota-onalarga, opa-singillarga,

¹ “Ўзбекистон Республикасининг – Ватан ҳимоячилари кунини белгилаш тўғрисида”ги Қонуни. 1993 йил, 29 декабрь// Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1994, №1.

o‘‘sib kelayotgan navqiron avlodlarimiz-farzandlarimizga ham birday taalluqlidir. Demakki, Vatan himoyachilari kuni chin ma‘noda umumxalq bayramidir.

Zero, birinchi prezidentimiz Islom Karimov ta‘kidlaganlaridek: ‘‘Milliy armiyamiz – mustaqilligimizning, tinch va osoyishta hayotimizning mustahkam kafolatidir‘‘. Bundan ko‘rinib turibdiki, harbiylarimizga, jumladan, yigitlarga juda katta ishonch bildirilar ekan, o‘z navbatida, bu ishonch katta mas‘uliyatni ham yuklaydi.

Shuni qayd etish joizki, buguni kunda milliy armiyamizga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Mamlakatimiz mudofaa tizimida amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar samarasida Qurolli Kuchlarimizning moddiy va ma‘naviy qiyofasi butunlay yangilandi. ‘‘Ana shunday islohotlar tufayli ‘‘Armiya va xalq – bir tan-u jon!’’ degan oliyjanob g‘oya va amaliy harakat barcha bo‘g‘indagi hokimiyat va boshqaruv idoralari, mahalla, yoshlar, xotin-qizlar, nuroniy tashkilotlari, ta‘lim-tarbiya muassasalari faoliyatini, keng jamoatchilik hayotini qamrab olmoqda‘‘². Zamon talablariga javob beradigan tezkor, ixcham, zamonaviy qurol-yarog‘ va harbiy texnika bilan ta‘minlangan milliy armiyamiz barpo etildi. Yigitlarimiz professional tarzda tayyorgarlikdan o‘tib Vatan himoyasida hozir turmoqdalar. Yildan yilga armiyamiz salohiyati oshib bormoqda.

Business Insider tashkiloti bergan xabarga ko‘ra, O‘zbekiston armiyasi jahonning 106 mamlakati qurolli kuchlari o‘rtasida 48-o‘rinni egalladi³. Bu esa juda katta imkoniyat hisoblanadi. Ma‘lumki, har qanday davlatning armiyasi

² Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganining 27 yilligi va Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan bayram tabrigi// Postda, № 5, 16.01.2019

³ Globalfirepover.com saytiga tayanib UzDaily ma‘lum qiladi 04.04.2016

boʻlmasa, u davlat oʻjiz va parokandalikka yaqin turadi. Shu sabab yurtboshimizning uzoqni koʻrish qobiliyati bilan bu muammo hal boʻldi. Ayni vaqtda jahonda boʻlayotgan voqealar sabab, davlat uchun armiya nechogʻliq zarur ekanligini tushunish qiyin emas. Fransuz qoʻmondoni: “Agar kimki oʻz armiyasining askarlarini boqishni xohlamasa, unda boshqa davlat askarlarini boqishga majbur boʻladi” degan edi. Haqiqatan ham, armiya xalq va davlatning posbonidir. Uning mavjudligi xatarlarning bartaraf boʻlishi kafolatidir.

14-yanvarda Vatan himoyachilari kunini milliy bayram sifatida katta tantana bilan nishonlash oʻziga xos anʼanaga aylangani ham bejiz emas, albatta. Siz-u bizning bugungidek tinch, xotirjam hayotimiz Qurolli Kuchlarimiz tomonidan ishonchli tarzda himoya qilinmoqdaki, mana shunday masʼuliyatli burchni sidqidildan ado etayotgan, taraqqiyotimiz barqarorligiga kamarbasta boʻlayotgan oʻgʻlonlarimizni har qancha eʼzozlasak, koʻkka koʻtarsak va ularning haqlariga duo qilsak arziydi. Ana shunday fidoyi farzandlar bor ekan, ertangi kunga ishonchimiz ham yuksalib boraveradi.

Ona yurtimiz har doim oʻzining mard, jasur yigitlari bilan faxrlanib kelgan. Yigitlarimiz ota-ona va oilasini, oʻzi yashayotgan yurt tuprogʻini muqaddas bilib, Vatan himoyasi uchun doimo shay turishni burch, deb hisoblagan. Vatanni himoya qilish, asosan, yigitlar zimmasida boʻlganligi bois, oilalarda oʻgʻil bolalar tarbiyasiga alohida eʼtibor berilgan: ularni mustahkam irodali, qatʼiyatli, yurt ishi uchun fidoyi insonlar qilib tarbiyalashga harakat qilishgan. Xususan, farzandlarimizni vatanparvar, mard va jasur boʻlib yetishishida, yigitlarimizga yurt, oila, Vatan singari tushunchalarni singdirishda tarixda yorqin iz qoldirgan Sohibqiron Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Temur Malik, Najmiddin Kubro

